

LABORATÓRIO DE QUÍMICA E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: NOVAS OPORTUNIDADES PARA PROFESSORES E ALUNOS

Isabel Saúde

CIQUP, IMS, UEC, Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Portugal
isabel.saude@ua.pt

A introdução da Inteligência Artificial Generativa (IAG) no ensino da Química está a abrir novas possibilidades para o ensino experimental, permitindo transformar o laboratório numa extensão digital da sala de aula. A integração de ferramentas baseadas em Inteligência Artificial (IA) possibilita a conceção de protocolos interativos, o desenho de simulações de reações químicas e a análise automática de dados experimentais.

Estudos recentes mostram que o uso da inteligência artificial no apoio à aprendizagem em diversos contextos, incluindo a Química, contribui para o desenvolvimento de competências transversais, como a resolução de problemas, o pensamento crítico e a capacidade de interpretar resultados em tempo real. Plataformas de IA podem apoiar a análise dos dados decorrentes de experiências realizadas com sensores de baixo custo ligados a microcontroladores (como o Arduino), permitindo medir variáveis como pH, condutividade elétrica, temperatura ou pressão, gerando feedback imediato o que enriquece a experiência experimental dos estudantes. Paralelamente, estas tecnologias oferecem a possibilidade de criar tutores virtuais, capazes de guiar os alunos na execução de protocolos, prevenir erros comuns e adaptar sugestões ao nível de cada estudante. Tal abordagem personaliza a aprendizagem experimental, tornando o ensino da Química mais acessível, inclusivo e motivador, especialmente para estudantes com diferentes ritmos ou necessidades educativas específicas.

Para além do apoio direto aos estudantes, os professores também podem beneficiar significativamente destas ferramentas. A IA pode auxiliar na elaboração de protocolos experimentais ajustados aos recursos e materiais disponíveis em cada laboratório, permitindo ainda identificar alternativas quimicamente mais verdes para integrar nas práticas de ensino ou estratégias que minimizem riscos associados às atividades experimentais. Em última instância, pode também servir como apoio na avaliação dos trabalhos dos alunos, oferecendo sugestões ou análises preliminares, sem nunca substituir o papel crítico e insubstituível do professor enquanto avaliador e mediador da aprendizagem.

Apesar das suas potencialidades, subsistem desafios relevantes: a fiabilidade da IA, os riscos de dependência tecnológica, a integridade académica e as questões éticas ligadas à recolha e tratamento de dados. Assim, a integração da IA em ambientes laboratoriais, à semelhança de outros exige enquadramentos éticos robustos e formação contínua de professores.

Ao longo da *keynote*, será discutido como a IA pode apoiar não apenas a conceção de atividades laboratoriais inovadoras, mas também o acompanhamento personalizado dos alunos, mostrando que a revolução digital pode reforçar, em vez de substituir, a dimensão experimental que caracteriza o ensino da Química.